

Vol. II
No. 6
Mayo - Agosto
2024

PhD. Eurídice González Navarrete

Universidad José Martí de Latinoamérica. México

holon.uml@ujosemarti.edu.mx

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4231-4556>

Dra. en Ciencias Históricas por la Universidad de la Habana.
Postdoct. Universidad José Martí de Latinoamérica.

Cómo citar este texto:

González Navarrete, E. (2024). Entrevista a Radko Tichavsky. A propósito de “El Laberinto de la Mente. Camino hacia una Consciencia Ampliada”. Revista Holón. Vol. II, No. 6. Mayo – Agosto. 2024. Pp. 113-119. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 1 de abril 2024.

Aprobado: 30 de abril 2024.

Publicado: Mayo - Agosto 2024.

Indexada y catalogado por:

ENTREVISTA A RADKO TICHAVSKY. A PROPÓSITO DE “EL LABERINTO DE LA MENTE. CAMINO HACIA UNA CONSCIENCIA AMPLIADA”

Eurídice González Navarrete.

PhD. Universidad José Martí de Latinoamérica, México.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4231-4556>

holon.uml@ujosemarti.edu.mx

...

RESUMEN

La entrevista que se publica tiene su origen en el interés suscitado por la publicación del libro, dada por el carácter complejo, paradigmático y novedoso de la perspectiva que ofrece su autor acerca del tema de la consciencia ampliada y las reflexiones teóricas que se implican. Se realizó una entrevista estructurada con el objetivo de profundizar y divulgar aspectos específicos del pensamiento teórico de su autor y se logra aprehender el enfoque holístico en una propuesta de la necesidad de cambios de paradigmas en el pensamiento educativo y en la investigación científica.

Palabras clave: Consciencia, paradigma, educación, ética, moral, ciencia, investigación.

INTERVIEW WITH RADKO TICHAVSKY. ABOUT “THE LABYRINTH OF THE MIND. PATH TOWARDS AN EXPANDED CONSCIOUSNESS”

Abstract

The interview that is published has its origin in the interest aroused by the publication of the book, given by the complex, paradigmatic and novel nature of the perspective offered by its author on the topic of expanded consciousness and the theoretical reflections involved. A structured interview was carried out with the objective of deepening and disseminating specific aspects of the author's theoretical thinking and it was possible to grasp the holistic approach in a proposal of the need for paradigm changes in educational thinking and in scientific research.

Keywords: Consciousness, paradigm, education, ethics, morality, science, research.

ENTREVISTA COM RADKO TICHAVSKY. SOBRE “O LABIRINTO DA MENTE. CAMINHO PARA UMA CONSCIÊNCIA EXPANDIDA”

Resumo

A entrevista que se publica tem origem no interesse despertado pela publicação do livro, dado pelo caráter complexo, paradigmático e inédito da perspectiva oferecida por seu autor sobre o tema da consciência ampliada e das reflexões teóricas envolvidas. Foi realizada entrevista estruturada com o objetivo de aprofundar e divulgar aspectos específicos do pensamento teórico do autor e a abordagem holística foi apreendida numa proposta da necessidade de mudanças de paradigma no pensamento educacional e na pesquisa científica.

Palavras-chave: Consciência, paradigma, educação, ética, moral, ciência, pesquisa.

ENTRETIEN AVEC RADKO TICHAVSKY. À PROPOS DE « LE LABYRINTHE DE L'ESPRIT. CHEMIN VERS UNE CONSCIENCE ÉLARGIE »

Résumé

L'entretien publié trouve son origine dans l'intérêt suscité par la publication du livre, donné par le caractère complexe, paradigmatique et inédit de la perspective offerte par son auteur sur le thème de la conscience élargie et des réflexions théoriques qu'elle implique. Un entretien structuré a été réalisé dans le but d'approfondir et de diffuser des aspects spécifiques de la pensée théorique de l'auteur et l'approche holistique a été saisie dans une proposition sur la nécessité de changements de paradigme dans la pensée pédagogique et la recherche scientifique.

Mots clés : Conscience, paradigme, éducation, éthique, moralité, science, recherche.

El Dr. Radko Tichavsky es músico, compositor, pensador, metodólogo, pero especialmente, es un pedagogo de una interesante y amplísima trayectoria. Fundador y maestro de la Academia Comenius en Monterrey y doctorado en nuestra Universidad José Martí de Latinoamérica. Su especialización en holismo educativo y sus estudios sobre la consciencia ampliada, se expresan en su último libro "El laberinto de la mente. Camino hacia una consciencia ampliada" (Fuente Original Editores, México, 2023). A propósito de la presentación de la obra, en el mes de marzo de 2024, amablemente concedió la entrevista que publica Holón.

A modo de introducción, es imprescindible destacar que el libro escrito por el Dr. Tichavsky ha sido calificado, muy acertadamente, como "fascinante", pues explora lo que es, probablemente, uno de los mayores misterios de la existencia humana: la naturaleza de la consciencia.

Cada línea escrita, secuestra la atención y la curiosidad de un modo especialmente intenso. Primero, nos ofrece un paseo por la teoría, desde una perspectiva compleja, pero accesible y motivante, como la vida misma. Continúa explicando, con maestría y argumentación didáctica crítica, los caminos "laberintos" de las relaciones conceptuales de la noogénesis, afectogénesis y sociogénesis, desde las perspectivas de filósofos y pensadores de la Antigüedad clásica, hasta los novedosos e imprescindibles alcances de la neurociencia del siglo XXI. El camino se muestra mediado por la historia y la cultura de las diversas civilizaciones y sus creencias y subjetividades compartidas.

Seguidamente, nos invita a entrar al mundo de las ideas acerca de la consciencia ampliada, con el eje de la ética ecosófica, como necesidad de la humanidad en nuestros tiempos convulsos, medidos por la aceleración de los juegos del mercado, el consumismo y la tecnología como herramienta para la vida cotidiana, en la comprensión de que la felicidad es o debería ser una consecuencia de vivir una vida con sentido.

En la segunda parte del libro se presentan consideraciones y una vasta información acerca de las técnicas para lograr una consciencia ampliada, respaldadas por investigaciones recientes, que suscitan mayor interés para todo tipo de lectores, independientemente de su campo profesional.

Eurídice González (E.G.). Dr. Radko, hace apenas unas semanas, Ud. presentó su libro “El laberinto de la mente”, en el cual, desde la Introducción expone una serie de criterios muy profundos, que se sienten como sus convicciones acerca del tema de la consciencia ampliada. Me gustaría que contara cómo Ud. llegó a un tema transdisciplinar, integrador y complejo como este. ¿Puede pensarse que su interés y motivación ha sido profesional solamente?

Radko Tichavsky (R.T.). El desarrollo de la consciencia es un esfuerzo de dos facetas, no hay una posibilidad de consciencia ampliada propia, sin el reconocimiento tácito de los estados de consciencia reducida de uno mismo. Es decir, el camino de la búsqueda de la consciencia no es lineal, y no es separable de los lapsos inconscientes a los que Jung denominaba sombra. La sombra individual y colectiva, podríamos decir.

En este sentido cada idea está enmarcada en un contexto histórico, uno personal, y otro más amplio, colectivo. Podemos preguntarnos, ¿consciencia ampliada para qué? Para alucinar personajes luminosos, asombrar al auditorio, salvar su vida, o arriesgarlo todo, para vislumbrar, aunque por un momento un futuro luminoso para el mundo.

A Henri Bergson al final de su vida, cuando enfrentaba la posibilidad de ser deportado a un campo de concentración, el gobierno colaboracionista francés le ofreció proteger a su persona al ser declarado un ario honorario. Bergson no tardó en salir en pijama a la calle en protesta pública y personal, y se quedó esperando horas en una kilométrica cola para alistarse para ser deportado, contrajo pulmonía y en dos días murió. Esto lo llamo congruencia y alineación entre la obra y la vida y la convicción personal.

Otros intelectuales tardaron de alinearse, Max Planck, recibió primero el título de ario honorario, aunque posteriormente denunció públicamente al régimen nazi. Einstein fue en su momento también considerado un ario honorario, hasta que decidió emigrar en 1933 a Estados Unidos.

Podemos decir que hay dos caminos como llegar a la consciencia, y en el fondo estamos ante preguntas cuya respuesta requiere de la intuición, la consciencia interior y la trascendencia del ego. Sólo uniendo esfuerzos desde distintas perspectivas logramos acercarnos a esa verdad propia; por un lado, individual, pero por el otro, más profundo, una respuesta que nos une a todos como seres en constante evolución, a la consciencia colectiva.

Entonces cualquier trabajo que se propone ser serio implica un involucramiento personal y un compromiso, no basta solo observar los frutos, medirlos, sino hay que cultivarlos, cosecharlos y compartirlos.

Regresando a su pregunta de cómo surgió mi libro, nació de mis sombras individuales y compartidas sin pretender dar respuestas definitivas, busqué abrir para mí un campo de conciencia sobre el tema de la consciencia.

EG. En la Introducción Ud. revela que los estados de consciencia ampliada y reducida “no sólo se experimentan durante éxtasis místicos o en condiciones extraordinarias o extremas, sino que suceden a lo largo

de cada día y cada noche de manera imperceptible para un observador común" (p.ii) ¿Por qué considera que, aunque ese descubrimiento le cambió la perspectiva de su visión del mundo, todavía no es concluyente?

R.T. Al admitir que nuestra conciencia diaria puede estar más ampliada de lo que creemos, aceptando que los estados de flujo, sueños lúcidos, o incluso precogniciones son bastante comunes en la vida diaria, surge la pregunta si el libre albedrío y el determinismo no deberían ser vistos desde una perspectiva más holística, interconectada y compleja.

Queda claro que no podemos suponer que somos dueños de nuestra mente en automático, por el solo hecho de creer que se encuentra localizada en nuestra cabeza. La "realidad" es por un lado una construcción mental individual, pero también colectiva y estas dos excluyen gran parte de nuestra experiencia real.

Si vemos desde esta perspectiva a la educación, asunto que nos atañe, la educación basada en competencias, la educación centrada en alumno y todos los demás conceptos racionales, queda claro que la conciencia ampliada queda por un lado excluida por los estrechos marcos de la racionalidad y utilitarismo y, por otro lado, está confinada al fetichismo de las sustancias psicotrópicas, y/o adoctrinamiento o experiencias "espiritual- religiosas" y chamanísticas.

Educación implica una toma de conciencia individual y grupal (incluye tanto al educador como al alumno), quedando claro que la sustitución de la educación por adiestramiento, y de la espiritualidad por dogmatismo religioso, deja huérfana y fallida a la institucionalidad erigida para formar y supuestamente guiar a la conciencia.

La imposición de la moralidad y la incapacidad de producirla van de la mano y conducen a la simulación, es decir a una patología de la conciencia.

El libro, cualquier libro, incluyendo mi Laberinto de la mente, es un flujo congelado, es una rebanada de un proceso que una vez hinchó sus alas, y prolongará en vuelo individual y/o grupal de manera independiente del autor. No se puede predisponer un vuelo eterno, pero ser testigo aún por un tiempo limitado valió la pena.

E.G. Creo comprender que Ud. le atribuye un lugar importante a la interconexión y flujo entre la realidad, la mente y la conciencia, para comprendernos como seres humanos en sentido cósmico y ecosófico. ¿Con ello se refiere a lo que conocemos como "sentido de la vida"? ¿Cómo explicarlo?

R.T. Comprender el sentido de vida es quizás demasiado pretencioso; el flujo, lo sugiere la palabra es un flujo dual, del universo y de su reflejo que sentimos a diario en nuestras emociones, pensamientos y acciones, es una interacción y cambio permanente entre los polos aparentemente separados de sujeto-objeto, del individuo y la totalidad. El flujo es la percepción de desplazamiento entre el humano y la naturaleza, la realidad la percibimos como una metaexperiencia. La comprensión de la vida como flujo es para mí la mejor explicación de nuestra naturaleza como parte de la totalidad.

E.G. Los conceptos de noogénesis, afectogénesis y sociogénesis holística ud. los va explicando y relacionando desde perspectivas de la complejidad para integrarlos a técnicas holísticas de la conducta; creo

entender que la relación de la consciencia cósmica y la sociogénesis apunta en ese sentido. La pregunta es ¿la evidencia sería la consciencia compartida? ¿Cómo se llega a la "transconsciencia"?

R.T. La afectogénesis, noogénesis y sociogénesis holística, apuntan a integrar distintas perspectivas para comprender el desarrollo de la consciencia de forma compleja y sistémica, como un flujo. Especialmente la sociogénesis insinúa que en un punto deberíamos llegar a estados más amplios de consciencia colectiva a través de la interconexión y experiencias compartidas.

La "transconsciencia" es uno de los conceptos ligados a la posibilidad de una consciencia transhumana, posibilidad de vivir experiencia de mentes sincronizadas en un solo flujo, dando lugar a percepciones, intuiciones y capacidades creativas mayores. Pero la sombra colectiva (co-creada por millones de sombras individuales) en forma de guerras, explotación, egoísmo, racismos y períodos de franca involución de la humanidad, muestra que la posibilidad de dar este salto cuántico no será lineal. No dependerá solo de la evolución tecnológica o inteligencia artificial, sino y principalmente de una evolución de la consciencia humana, ordenando primero nuestras emociones y meta-emociones, luego los pensamientos y meta-pensamientos y finalmente las acciones meta-acciones en un flujo social consciente.

E.G. Aprecio que en el proceso de la sociogénesis, la ética del género humano resulta decisiva. ¿Considera Ud. que la ética es el eje en el cual debe moverse flujo entre la consciencia compartida y la sociogénesis?

R.T. Sí, definitivamente, pero primero debemos definir la ética como resultado de una metaconsciencia y no como un conjunto de reglas unilaterales impuestas de un grupo a otro. La eliminación de la ignorancia es solo el primer paso, y los siguientes dos escalones son aún más retadores, disolver los fanatismos e intolerancias (producidos por el ego individual y/o colectivo) para entrar al ámbito de la trans-ética o ética cósmica. De otra manera nuestro despegue tecnológico la búsqueda frenética de una inteligencia artificial general y un posible contacto con otras civilizaciones será un desastre, choque de trenes, otro desplome de Ícaro en un camino sembrado de alas.

E.G. Por último, su recorrido en el tema de la consciencia individual ampliada me provoca una curiosidad entre otras y le pregunto: ¿Ha practicado alguna de las técnicas? ¿Cuál ha sido su experiencia personal? ¿Piensa que la perspectiva materialista tradicional ya no resulta vigente para la investigación científica teórica y/o aplicada?

R.T. Pasé por diferentes vivencias, experiencias cercanas a la muerte, practiqué técnicas de diferentes denominaciones y sigo trabajando en mí, llegando a la conclusión de que no hay una manera de profundizar la consciencia universalmente válida para todos, para llegar a estados de consciencia ampliada, nada viene regalado, se requiere constancia y esfuerzo, no hay recetas mágicas o pases automáticos, caminos cortos y tampoco verdades únicas.

El materialismo idealismo y dualismo, solo contestan la primera pregunta filosófica, ¿que fue primero, la materia o el espíritu, o ambas a la vez? Estas contestaciones se basan en nuestra incapacidad de comprender el flujo del mundo complejo sin dicotomías.

El materialismo, al igual que las otras dos cosmovisiones, está en movimiento, y cada una de ellas aporta nuevas visiones, comprensiones, intentando de llegar a convertirse en una teoría única de la vida y del universo.

No estamos ante el ocaso del materialismo, pero quizás avanzamos hacia un materialismo ampliado. Pudiéramos pensar en una dialéctica ampliada, o multiléctica con un enfoque más complejo y no lineal que permitiría abordar problemas o temas desde diferentes marcos teóricos, metodológicos o disciplinarios al mismo tiempo.

La visión de Demócrito y sus derivados, incluyendo a los contemporáneos mientras buscan partículas cada vez más pequeñas y sorprendentes.

Mientras que el emergentismo y la teoría de sistemas complejos están proporcionando nuevas formas de entender la vida, la conciencia y la cognición, sugiriendo que los fenómenos emergentes no pueden reducirse completamente a interacciones físicas o químicas.

Enfoques post-materialistas llegan a la conclusión de que quizás el flujo material no dirige al mundo y lo que buscamos pudiera ser un flujo de la nada, en fin, la nada predomina en nuestro universo y no es lógico pensar que las partículas materiales o unidades energéticas determinen su flujo. Es decir, la nada, más específicamente el flujo de la nada, pudiera ser el responsable de nuestra experiencia de la vida.

La propuesta de multiverso (dimensiones o universos múltiples) pudiera conducir a la perspectiva multiléctica, y de esta manera los investigadores y teóricos podríamos abordar la complejidad y la interdisciplinariedad inherentes a temas de cosmovisión, reconociendo que múltiples realidades coexisten, se influyen mutuamente y forman eventualmente estados emergentes (no puramente materiales) llamados la vida. Así quizás pudiéramos llegar a conclusiones más inclusivas y holísticas.

E.G. De acuerdo con sus palabras, es posible verificar que el tema es desafiante y que siguen quedando más interrogantes que respuestas, lo cual apunta a la idea compartida de que la incertidumbre es nuestro mayor tesoro para continuar el camino de la investigación. Sigue abierto el camino hacia el cambio de paradigmas en el pensamiento que pueda llevar al ser humano a intentar construir una cosmovisión holística, integradora, ecosófica, en armonía con el carácter complejo de la existencia misma.

Por último, solo queda agradecerle por su valiosa colaboración con la revista Holón.